

Руководство медицинским обеспечением войск в Курской битве

DOI 10.22394/1726-1139-2017-12-171-180

Гриднев Валерий Павлович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Профессор кафедры государственного и муниципального управления
Доктор исторических наук, профессор
valerijgridnev@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье, основанной на архивных материалах, воспоминаниях участников Великой Отечественной войны и других источниках, анализируется организаторская деятельность Военных советов фронтов и армий в период Курской битвы по медицинскому обеспечению войск. Рассмотрена деятельность органов власти прифронтовых областей, направленная на реализацию призыва Родины «Все для фронта, все для Победы!». Это и оказание широкой помощи раненым военнослужащим, в том числе развертывание госпиталей и шефство над ними, и создание Фонда здоровья защитников Родины, организация донорского движения, и обеспечение продуктами питания, посудой, мебелью и др. Курская битва учит, что единство фронта и тыла является главным и решающим условием Победы народа над агрессором.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Военные советы фронтов и армий, члены Военного совета, органы управления, органы власти прифронтовых областей, медицинское обеспечение, Фонд здоровья защитников Родины, носильщики

Gridnev V. P.

The Management of Medical Support Troops in the Battle of Kursk

Gridnev Valery Pavlovich

North-West Institute of Management, Branch of RANEP (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Professor of the Chair of State and Municipal Management
Doctor of Sciences (History), Professor
valerijgridnev@yandex.ru

ABSTRACT

The article, based on archival materials, memoirs of participants of the great Patriotic war and other sources, analyzes the organizational activities of the Military councils of fronts and armies during the period of the battle of Kursk medical support of troops. Considered the activities of the authorities front-line areas aimed at the realization of the call of the homeland “Everything for front, everything for Victory!”. This and the provision of broad assistance to the wounded soldiers, including the deployment of hospitals and the patronage of them, and the establishment of health Foundation of defenders of the homeland, organization of donor movement, and providing food, utensils, furniture, etc. the battle of Kursk teaches that the unity of the front and rear is the main and decisive condition for the Victory of the people over the aggressor.

KEYWORDS

Military councils of fronts and armies, members of the Military Council, the authorities, the authorities of the frontline areas of medical care, the health Foundation of defenders of the Motherland, the porters

Великая Отечественная война была самым крупным столкновением СССР с ударными силами империализма, разрушительной и кровопролитной. Одним из наиболее ожесточенных сражений стала Курская битва. ГКО, предвидя ее размах, исключительно важное значение придал укреплению военно-медицинской службы Красной армии. Подтверждением этого является тот факт, что только в 1943 г. было принято пять постановлений ГКО. Это позволило дополнительно развернуть 359 тыс. коек в эвакуогоспиталях [10, с. 195]. В мае-июне фронтам курского направления была передана большая группа эвакуогоспиталей Наркомата здравоохранения СССР из внутренних районов страны, благодаря чему коечная сеть заметно возросла. Если в январе 1943 г. средняя емкость госпитальных баз армий составляла на Воронежском фронте 2533 койки, Юго-Западном — 3650, то накануне Курской битвы — соответственно 4541 и 4950 коек. Госпитальная база Воронежского фронта увеличилась за это же время с 27 400 до 58 350 коек, Юго-Западного — с 25 500 до 41 900, а на Центральном фронте к 1 июля она насчитывала 48 000 коек [4, с. 84]. Госпитали Западного фронта имели 197 085 койко-мест¹.

Курская битва проходила с 5 июля по 23 августа 1943 г.: 5 — 23 июля — оборонительная и 12 июля — 23 августа — наступательные операции [1, с. 392].

Важнейшим условием достижения победы на Курской дуге, как и победы в войне в целом, было руководство медицинским обеспечением войск, представляющим собой вид обеспечения боевых действий, направленный на сохранение здоровья и спасение жизни личного состава, восстановление боеспособности раненых и больных [2, с. 440].

Следовательно, от того, насколько быстро и эффективно оказывалась помощь раненым и обеспечивалось их лечение, во многом зависела судьба миллионов воинов, их жизнь, здоровье и возвращение в строй.

Кроме того, как показал опыт медицинской службы Красной армии, успех лечения раненых в значительной степени определялся оказанием первой помощи, оперативностью выноса/вывоза их с поля боя, а также высокой профессиональной выучкой военных медиков.

«Раненый на поле боя воин Красной Армии, — писала газета «Правда», — почетный гражданин страны. Он отдал свою кровь за Родину в дни Великой Отечественной войны советского народа с немецкими захватчиками. Он должен быть окружен вниманием всего народа, всей страны!»².

Поэтому одной из первоочередных задач Военных советов фронтов и армий была мобилизация личного состава военно-медицинских служб на повышение и совершенствование их мастерства, добросовестное выполнение своего врачебного долга.

С этой целью прошли совещания, собрания и активы. Так, 3 мая 1943 г. Военным советом 65-й армии Центрального фронта было проведено совещание руководителей военно-медицинских лечебных учреждений, в работе которого приняли участие командующий армии генерал-лейтенант П. И. Батов, члены Военного совета армии полковник Н. А. Радецкий, полковник Г. Е. Грушко и начальник тыла армии генерал-майор Петров. На совещании были рассмотрены вопросы:

- работа санитарной службы и ближайшие задачи;
- о состоянии хирургической работы в армии и др.

¹ Архив военно-медицинского музея (АВММ). (СПб. — авт.). Ф. 7. Оп. 1. Д. 1517. Л. 39.

² Забота о раненом бойце // Правда. 1943. 29 мая.

Выступивший на совещании член Военного совета армии полковник Г. Е. Грушко нацелил командно-политический состав на четкую и слаженную работу всех звеньев военно-медицинской службы объединения в предстоящих боях¹.

9 мая 1943 г. прошло собрание санитарного отдела 13-й армии, которое обсудило задачи, стоящие перед военно-медицинской службой. В принятом постановлении было записано, что всем медицинским работникам необходимо совершенствовать свои знания, улучшать качество лечебной работы, возвращать в строй в кратчайшие сроки максимальное количество раненых воинов². А 13 мая состоялся партактив работников санитарной службы армии по вопросу «О реализации приказа Верховного Главнокомандующего № 195 и задачах военно-медицинской службы». Выступивший член Военного совета армии полковник Н. Г. Чернышев призвал военно-медицинских работников больше проявлять заботы о раненых и политическую работу направлять на решение задач медицинского обеспечения³.

Одновременно Военные советы совместно с медицинскими службами в целях совершенствования профессионального мастерства военно-медицинского персонала провели учебные сборы, научно-практические конференции и т. д.

Весной 1943 г., например, состоялась конференция хирургов Центрального фронта, на которой присутствовало более 500 врачей, а также группа главных медицинских специалистов, прибывшая из Москвы с начальником Главного военно-санитарного управления РККА генерал-лейтенантом медицинской службы Е. И. Смирновым. В своем выступлении Е. И. Смирнов изложил личные наблюдения и опыт в организации лечебно-эвакуационного дела, на положительных и отрицательных примерах Центрального фронта проанализировал деятельность военно-медицинских частей и учреждений, поставил перед ними задачи на период предстоящих решительных схваток с врагом [1, с. 96].

С 29 июня по 1 июля 1943 г. была проведена Военным советом и военно-санитарным управлением Центрального фронта конференция терапевтов⁴. В течение нескольких дней врачи-терапевты обменивались опытом, высказывали предложения по дальнейшему улучшению работы лечебных учреждений. На конференции выступил член Военного совета фронта генерал-майор К. Ф. Телегин, который поставил перед военными медиками следующие задачи: необходимо уделять больше внимания и оказывать действенную помощь войсковым звеньям (медсанбатам и др.), правильно организовывать их службу и повышение квалификации медицинского персонала, сделать свой передовой опыт достоянием врачей этого звена. Медицинская служба не имеет права отставать от своих войск во время наступления, а должна следовать за ними. Надо больше проявлять заботы о раненых, ведь это — боевой фонд. Следует бороться не за 70% возврата раненых в строй, а за 80–85%. Важно формировать у раненых и больных жгучую ненависть к немецко-фашистским захватчикам, стремление вести борьбу с ними до победного конца⁵.

Аналогичные конференции проводились и на других фронтах. Во фронтовых эвакуопунктах № 1 Западного фронта и № 37 Брянского фронта накануне битвы под Курском прошло 180 госпитальных и 9 межгоспитальных конференций, на одной из которых участвовал академик АН СССР А. Д. Сперанский⁶.

Все эти мероприятия, проведенные Военными советами, способствовали повышению уровня профессиональной квалификации медицинских работников, а в целом — улучшению деятельности военно-лечебных учреждений.

¹ Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО) РФ. Ф. 422. Оп. 10521. Д. 1. Л. 175.

² ЦАМО РФ. Ф. 361. Оп. 6092. Д. 65. Л. 122–122а.

³ Там же. Л. 110–113.

⁴ АВММ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 417. Л. 1–323.

⁵ Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 417. Л. 304–313.

⁶ Российский Центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ). Ф. 603. Оп. 1. Д. 10. Л. 66.

Работа военных медиков, и в первую очередь санитаров и носильщиков¹, начиналась на переднем крае, где красноармейцы и офицеры держали оборону или шли в атаку. Вот почему Военные советы уделяли большое внимание деятельности военных санитаров и носильщиков, от которой во многом зависели быстрейший розыск раненых, оказание им первой помощи, вынос с поля боя и скорейшая доставка их на этапы медицинской эвакуации.

Военные советы сами непосредственно, а также и через другие органы управления осуществляли контроль и принимали меры по устранению недостатков в работе должностных лиц с младшим медицинским персоналом.

Так, политуправлением Центрального фронта весной 1943 г. в результате проверки армий было выявлено, что в некоторых воинских частях отсутствовал должный учет боевой работы санитаров и носильщиков по выносу с поля боя раненых с оружием, их представление к государственным наградам согласно приказу НКО СССР № 281 от 23 августа 1941 г. «О порядке представления к правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу»² проводилось от случая к случаю. Отдельные санитары не знали о существовании этого приказа. «Политработники забыли об этом важнейшем документе, — говорилось в директиве политического и санитарного управлений фронта, — не пропагандируют его, глубоко не понимают огромного военно-политического значения боевой работы санитаров и носильщиков»³.

В целях устранения недостатков и улучшения деятельности военных санитаров и носильщиков политическое и санитарное управления фронта решили провести следующие мероприятия: командирам и политработникам, используя все формы и методы политической работы, довести и разъяснить значение приказа НКО СССР № 281; вручить в торжественной обстановке каждому санитару и носильщику «Книжку санитаря», объяснить назначение и порядок ее ведения, считать этот документ основанием для представления воинов к соответствующей государственной награде за добросовестную боевую работу⁴.

По распоряжению Военного совета фронта комиссией было проверено выполнение в соединениях и частях приказа НКО СССР № 281 и директивы политического и санитарного управлений фронта № 012 от 24 марта 1943 г., и по результатам проверки издан командующим войсками Центрального фронта приказ № 0101 от 27 мая 1943 г. «О состоянии выполнения в армиях Центрального фронта приказа НКО СССР № 281-41 г. и директивы политуправления и сануправления Центрального фронта № 012-43 г.». В нем отмечалось, что в войсках фронта продолжают иметь место случаи невыполнения приказа Наркома обороны СССР. В связи с этим Военный совет фронта потребовал от Военных советов армий проверить выполнение приказа НКО СССР № 281 и директивы № 012, провести в объединениях слеты и конференции по обмену опытом выноса раненых с поля боя, усилить политико-воспитательную работу среди военных санитаров и носильщиков⁵.

Военные советы армий, выполняя требования Военного совета Центрального фронта, развернули разностороннюю организаторскую и политическую работу.

¹ Носильщики — красноармейцы, занимающиеся эвакуацией раненых с индивидуальным оружием с поля боя — авт.

² Красная звезда. 1941. 23 августа. Согласно приказу за вынос с поля боя 15 раненых с их винтовками или ручными пулеметами каждый санитар и носильщик должен быть представлен к правительственной награде медалью «За боевые заслуги» или «За отвагу»; за вынос с поля боя 25 раненых... — орденом «Красная Звезда»; за вынос с поля боя 40 раненых... орденом «Красное Знамя»; за вынос с поля боя 80 раненых... орденом Ленина.

³ ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 12. Л. 17.

⁴ Там же.

⁵ ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 422. Д. 4. Л. 171.

В армиях и соединениях были проведены слеты и конференции военно-медицинских работников по обмену опытом эвакуации раненых, партийные и комсомольские активы, собрания по вопросам улучшения медицинского обеспечения, боевой работы санитаров. На конференциях поступили ценные рациональные предложения: врач Заславский (13-я армия) сконструировал специальные носилки на колесах для выноса раненых с поля боя; персонал санитарного отдела 13-й армии настоятельно рекомендовал использовать санитарных собак для эвакуации раненых с личным оружием; также поступило предложение переоборудовать санитарные машины ГАЗ-АА, чтобы увеличить эвакуационную мощность в два раза¹.

В армиях в целях поощрения и популяризации работы военных медиков стали широко использоваться фотографирование и отправка их снимков на Родину².

С началом Курской битвы Военные советы и политорганы активизировали свою деятельность по организации эвакуации раненых. Они направили своих представителей в автомобильные и медицинские части для проведения политико-воспитательной работы среди личного состава³, обратились через листовки к военным медикам. «Красноармейцы-санитары! — говорилось, например, в листовке политического управления Центрального фронта. — Раненый боец хочет поскорее выздороветь. Он рвется в бой, чтобы сполна заплатить гитлеровцам за все их черные злодеяния. Вы обязаны ему помочь в этом. Организуйте быструю выноску раненых с поля боя»⁴.

Организаторская деятельность Военных советов и политорганов мобилизовала военно-медицинский персонал на самоотверженное выполнение благородного и гуманного долга. В сложных условиях по 13–20 ч в операционных госпиталях, на переднем крае под огнем противника героически трудился весь личный состав медицинской службы.

В одном из июльских боев на орловско-курском направлении санитарка 216-й мотострелковой бригады Центрального фронта Симонович⁵, будучи четырежды раненой, вынесла с поля боя десять тяжелораненых с оружием⁶.

Гвардии младший лейтенант медицинской службы Е. У. Морошилина вытаскала из горящих танков 11 человек, вынесла с поля боя 50 тяжелораненых. 14 июля 1943 г. во время боя, спасая тяжелораненого пулеметчика, который находился под прицельным огнем фашистских автоматчиков, Е. У. Морошилина погибла. Командование 5-й гвардейской армии Воронежского фронта посмертно представило ее к ордену Красного Знамени. Незадолго до этого она была награждена медалью «За отвагу»⁷.

Мужество и героизм военных медиков были высоко оценены Родиной. Только в 63-й армии Брянского фронта за период с 11 июля по 6 августа 1943 г. были награждены 21 санинструктор и 42 санитар⁸. Санинструктор гвардии старшина медслужбы Л. Г. Архангельский (Степной фронт), вынесший с поля боя 130 раненых с оружием, был награжден орденом Ленина⁹. А санинструкторы гвардии старшина медицинской службы И. М. Петлюк (16-я гв. кавалерийская дивизия) и гвардии старший сержант медслужбы З. И. Маресева (73-я гв. стрелковая дивизия) были удостоены высокого звания Героя Советского Союза [3, с. 78; 4, с. 313].

¹ Там же. Ф. 361. Оп. 6109. Д. 12. Л. 43.

² Там же. Ф. 201. Оп. 384. Д. 12. Л. 38–39; Д. 25. Л. 99–101.

³ ЦАМО РФ. Ф. 335. Оп. 5136. Д. 48. Л. 7; Ф. 361. Оп. 6092. Д. 65. Л. 146.

⁴ Там же. Ф. 201. Оп. 384. Д. 63. Л. 296.

⁵ Инициалы не указаны — авт.

⁶ ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 78. Л. 19.

⁷ ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 2847. Д. 51. Л. 27.

⁸ АВММ. Ф. 8. Оп. 8910. Д. 1. Л. 266.

⁹ Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС). Док. фонд инж. войск. Д. КЕУ 4850. Л. 16.

Некоторые представления о деятельности военно-медицинской службы может дать сводка Брянского фронта, в которой указывалось, что с 11 июля по 15 августа поступило в лечебные учреждения армий фронтов 75 530 раненых и больных, эвакуировано за пределы объединений 53 476 человек¹. В медицинских учреждениях Брянского фронта за период Курской битвы было произведено 67 073 оперативных вмешательства, 16 534 переливания крови, свыше 90 тыс. иммобилизаций² [11, с. 319].

В целом же вклад работников медицинской службы в дело победы советских войск на Курской дуге был велик: лечебные учреждения фронтового подчинения Западного фронта возвратили в строй за пять месяцев (апрель-август) 1943 г. 146 190 раненых и больных воинов³; дивизионные медицинские пункты Степного фронта за тот же период — 32 473 человека, армейские госпитали — 26 093⁴. Так же было на всех фронтах курского направления [6, с. 29].

Необходимо отметить, что Военные советы, политорганы тыла и медицинских учреждений уделяли внимание и вопросу своевременного награждения раненых. С этой целью выявлялись военнослужащие, удостоенные государственных наград, но не получившие их из-за ранения, и вручали ордена и медали в торжественной обстановке. Насколько велика и кропотлива была эта работа, говорит тот факт, что только в госпиталях одной 13-й армии были вручены раненым красноармейцам и офицерам свыше 3 тыс. орденов и медалей за мужество и героизм, проявленные в боях за Советскую Родину⁵. Это благотворно сказывалось на моральном духе раненых, быстрейшем выздоровлении и возвращении их в строй.

Забота о раненых бойцах и командирах РККА была большой и важной задачей и органов власти регионов. В период Курской битвы количество раненых только в городе Курске колебалось от 10 до 16,5 тыс. человек⁶.

Поэтому региональные органы власти Курской области потребовали от общественно-политических организаций и райсоветов оказывать действующей армии всенародную помощь в улучшении работы госпиталей, привлекая для этого население⁷. Необходимо было совместно с военно-медицинскими службами развернуть госпитальную сеть, отремонтировать и подготовить помещения, собрать посуду, белье, инвентарь, оказать помощь в разгрузке прибывающих эшелонов с ранеными, организовать дежурство в госпиталях.

По решению горисполкома Курска под госпитали было отведено 20 зданий, при ремонте которых население города отработало более 10 тыс. чел.-дней⁸. За короткий срок, с 8 февраля по 25 марта 1943 г., куряне оборудовали 13 госпиталей, для их работы областной комитет помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров Красной армии⁹ направил 20 врачей и более 100 человек среднего медперсонала, хотя на всю область было 381 врач и 1581 работник

¹ АВММ. Ф. 8. Оп. 8910. Д. 1. Л. 238.

² Иммобилизация — лечение раненых методом наложения повязок и шин на поврежденные участки тела — авт.

³ Подсчитано авт.: АВММ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 408. Л. 120–126.

⁴ Подсчитано авт.: там же. Ф. 29. Оп. 1489. Д. 1. Л. 339, 342; Д. 2. Л. 453, 484. Оп. 8952. Д. 1. Л. 487–488; Оп. 9033. Д. 1. Л. 4, 22; Оп. 19539. Д. 4. Л. 142, 195.

⁵ ЦАМО РФ. Ф. 361. Оп. 6109. Д. 2. Л. 41.

⁶ Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. Р-770. Оп. 2. Д. 15. Л. 77.

⁷ Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 43. Д. 1132. Л. 43.

⁸ ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 2. Д. 15. Л. 77.

⁹ Областной комитет помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии был создан в соответствии с постановлением ГКО -701сс от 22 сентября 1941 г. См. содержание постановления ГКО: [Электронный ресурс]. URL http://www.teatrskazka.com/Raznoe/PostanovGKO/194109/gko_0701.html (дата обращения: 10.04.2017).

среднего медперсонала¹. В целом же в Курской области было открыто 68 госпиталей [7, с. 229].

В городе Елец Орловской области местные органы власти оказали помощь в развертывании эвакуационного пункта на 7 тыс. коек и направили для работы в нем 10 врачей, 30 медсестер и 150 санитарок².

Органы власти организовали шефство над госпиталями. Так, например, в г. Курске за госпиталями были закреплены предприятия и учреждения города, чтобы оказать им помощь в создании нормальных условий для раненых, в частности, за госпиталями: (ул. Дзержинского, школа № 7) были закреплены табачная фабрика, дорожная контора, управление бань, школа № 5; (ул. Дзержинского, школа № 20) — родильный дом, школа № 6, поликлиника, обком и горком ВЛКСМ; (дом по ул. Ленина, 25) — военторг, облбиблиотека, спиртотрест, горзеленстрой³.

Кроме того, общественно-политические и советские органы развернули работу среди населения по сбору посуды, мебели, белья, культинвентаря⁴. Благодаря этому труженики города собрали 3300 коек, 2955 шт. постельных принадлежностей, 6000 шт. посуды, 56 л йода⁵.

По данным 35 районов Курской области, населением было передано госпиталям за первое полугодие 1943 г. индивидуальных посылок — 42 806, яиц — 18 042 шт., молока — 94 886 л, сливочного масла — 2865 кг, творога и сметаны — 4079 кг, птицы (кур и гусей) — 6743 шт., мяса — 12 066 кг, меда — 1479 кг, печеного хлеба — 17 261 кг, пшена — 3931 кг, муки — 2735 кг, картофеля — 22 269 кг, табака — 1404 кг, папирос — 3528 пачек⁶.

Общественно-политические органы г. Воронежа также рассмотрели вопрос «О шефстве над госпиталями» и приняли соответствующее постановление. Предприятия и учреждения города закреплялись за военными госпиталями. В решении отмечалось, что руководителям этих коллективов привлечь к шефской работе трудящихся, окружив заботой и вниманием раненых⁷.

В круг забот общественности о раненых входила организация постоянного ухода и дежурства, работа в перевязочных, стирка и починка белья. Коллективы предприятий, учреждений и колхозов выделяли для работы в госпиталях лучших людей. В госпиталях Курска, например, постоянно работали в качестве сандружинниц 1300 девушек [1, с. 100]. За самоотверженную работу многие из них были награждены медалями «За боевые заслуги», значками «Отличники санитарной службы» и Почетными грамотами⁸.

Мужество и трудовой героизм проявляли сандружинницы Харьковской области. Так, во время массированного налета и бомбежки вражеской авиации комсомолка Коржова спасла жизнь 153 раненым воинам⁹.

Органы власти придавали большое значение политико-воспитательной и культурно-просветительской работе среди раненых. 650 массовиков и агитаторов про-

¹ Плотников В. Так куряне помогали Советской Армии // Курская правда. 1958. 29 августа; Государственный архив Российской Федерации. Ф. 5465. Оп. 21. Д. 100. Л. 49.

² РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1446. Л. 168; Д. 1447. Л. 38, 45.

³ РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1133. Л. 2–4.

⁴ Там же. Л. 2.

⁵ ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 2. Д. 15. Л. 77.

⁶ Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941–1945 гг.: сб. док. и материалов: в 2 т. Курск: Кн. изд-во, 1962. Т. 2. С. 104.

⁷ РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 285. Л. 182–183.

⁸ Славные сестры советских воинов // Курская правда. 1943. 18 мая; ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 2. Д. 15. Л. 77.

⁹ Харьковщина в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941–1943 гг.: сб. док. и материалов. Харьков: Прапор, 1965. С. 313.

водили в госпиталях Курска беседы, читки газет, брошюр, книг, помогали раненым писать и отправлять письма родным и близким [1, с. 100]. Бригады Курского областного отдела искусств дали в госпиталях 150 концертов¹.

Общественно-политические органы Воронежа выделили на каждый госпиталь по три экземпляра областной газеты «Коммуна», организовали библиотечки-передвижки, систематически направляли в госпитали лекторов и докладчиков для проведения агитационно-пропагандистской работы, а также артистов театра эстрады и миниатюр, государственного хора, цирка, различных коллективов художественной самодеятельности².

По инициативе органов власти жители Орла собрали 1500 книг художественной литературы, 200 музыкальных инструментов, дали 15 концертов для раненых военнослужащих [8, с. 264].

Оказывая помощь раненым воинам, советские люди проявляли замечательные инициативы. По предложению Орловского обкома ВЛКСМ по всем трассам, где проходила эвакуация раненых в глубокий тыл, были организованы постоянно действующие пункты краткосрочного отдыха. Они были обеспечены медикаментами и перевязочными материалами, газетами, журналами, политической и художественной литературой, настольными играми, музыкальными инструментами. На пунктах дежурили сандружинники и агитаторы³. По инициативе комсомольцев Харьковской области во всех населенных пунктах были созданы санитарные посты молодежи⁴.

Ярким проявлением всенародной заботы о раненых явилось создание по инициативе колхозников сельхозартели «Пахарь» Ершовского района Саратовской области Фонда здоровья защитников Родины. Горячо поддержали это начинание труженики полей Курской области. 7 июля 1943 г. колхозники Пашковского сельсовета Стрелецкого района решили сдать в Фонд здоровья не менее 45 тыс. л молока, а каждое колхозное хозяйство — не менее 100 л. Затем они обратились ко всем колхозникам своего района с призывом последовать их примеру⁵.

Региональные органы власти одобрили почин колхозников Пашковского сельсовета и предложили местным органам обсудить на общих собраниях колхозников, рабочих и служащих обращение пашковцев и мобилизовать широкие массы трудящихся на сдачу молока в Фонд здоровья⁶.

Многие советские люди горячо поддержали почин пашковцев. Колхозники Бесединского района, например, за один день сдали 14 тыс. литров молока, рабочие и служащие Курска — 3 тыс., а сами инициаторы — более 25 тыс. л. Вся область за 20 дней сдала свыше 250 тыс. л молока⁷.

Успешно проходила сдача продуктов в Фонд здоровья в Воронежской, Орловской и Харьковской областях⁸.

Создание Фонда здоровья внесло существенный вклад в решение вопроса о питании раненых красноармейцев и офицеров и быстрейшем восстановлении их сил.

¹ Концерты в воинских частях // Курская правда. 1943. 28 апреля.

² РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 285. Л. 182.

³ Орловская область в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг.: сб. док. и материалов. Орел : Кн. изд-во, 1960. С. 317.

⁴ Харьковщина в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941–1943 гг.: сб. док. и материалов. Харьков : Прапор, 1965. С. 313.

⁵ Создадим Фонд здоровья бойцов! // Курская правда. 1943. 7 июля.

⁶ Курская правда. 1943. 9 июля.

⁷ Иванов П. Подхватить благородный почин пашковцев // Курская правда. 1943. 18 июля; Он же. За один день 14 000 литров // Там же. 3 августа.

⁸ В фонд здоровья защитников Родины // Коммуна. 1943. 11 августа; В фонд здоровья защитников Родины // Правда. 1943. 24 июля; Советская Украина в годы Великой отечественной войны, 1941–1945: док. и материалы: в 3 т. Киев : Наукова думка, 1985. Т. 2. С. 168.

Неоценимый вклад в дело спасения сотен тысяч раненых воинов внесли советские доноры. Инициаторами донорского движения в Курской области выступили комсомольцы Дзержинского района Курска. Ко всей молодежи с призывом поддержать дзержинцев обратились через газету «Курская правда» комсомольцы управления НКВД области¹.

Наибольший размах донорство достигло в период начавшейся Курской битвы. Если станция переливания крови г. Курска имела на 1 мая 1943 г. 707 доноров (42 мужчины и 665 женщин), то на 1 августа — 2648 человек. 5 июля было сдано 10 л крови, 7 июля — 16, 8 июля — 19, 9 июля — 24 л. Всего с 1 мая по 1 августа 1943 г. было заготовлено и отправлено в госпитали 1178 л крови. В целом по области военные госпитали получили свыше 6 тыс. литров крови² [9, с. 149].

Всесторонняя забота Родины о раненых воинах, помощь советских людей военным госпиталям поднимали настроение, моральный дух раненых и больных, благотворно сказывались на их здоровье. Много благодарственных писем приходило из госпиталей от бойцов и командиров Красной армии в общественно-политические и государственные органы и другие организации³ [4, с. 101].

Исторический опыт Курской битвы свидетельствует, что одним из основных видов тылового обеспечения войск является медицинское. «В ходе войны, — вспоминал генерал армии С. М. Штеменко, — наша медицинская служба спасла жизнь многим миллионам воинов, вернула их в строй, внесла большую лепту в общее дело победы над врагом»⁴ [12, с. 198].

Руководство Военных советов деятельностью частей, осуществляющих медицинское обеспечение, явилось важнейшим условием победы над врагом.

Курская битва продемонстрировала единство фронта и тыла, несокрушимую мощь Вооруженных сил, советский патриотизм. Все это служит грозным предостережением агрессору.

Литература

1. Антипенко Н. А. На главном направлении. М. : Наука, 1971.
2. Великая Отечественная война 1941–1945: энциклопедия. М. : Советская энциклопедия, 1985.
3. Герои Советского Союза: историко-статистический очерк. М. : Воениздат, 1984.
4. Иванов Н. Г., Георгиевский А. С., Лобастов О. С. Советское здравоохранение и военная медицина в Великой Отечественной войне, 1941–1945 гг. Л. : Медицина, 1985.
5. Курская битва: воспоминания, статьи. Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1982.
6. Медицинское обеспечение войск в битве под Курском. Л. : ВММ, 1984.
7. Очерки истории Курской организации КПСС. Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1980.
8. Очерки истории Орловской партийной организации. Тула : Приокское кн. изд-во, 1967.
9. Плотников В. М. Роль тыла в победе на Курской дуге. Харьков : ХГУ, 1969.
10. Смирнов Е. И. Война и военная медицина. 1939–1945 годы. М. : Медицина, 1976.
11. Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне, 1941–1945. М. : Воениздат, 1977.
12. Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны: в 2 кн. М. : Воениздат, 1985. Кн. 1.

References

1. Antipenko N. A. *On the main direction* [Na glavnom napravlenii]. M. : Science [Nauka], 1971. (rus)

¹ Все будем донорами! // Курская правда. 1943. 18 мая.

² РЦХИДНИ. Ф. 603. Оп. 1. Д. 11. Л. 110.

³ Там же. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1120. Л. 9.

⁴ С. М. Штеменко — начальник Оперативного управления ГШ РККА.

2. *Great Patriotic War of 1941–1945* [Velikaya Otechestvennaya voina 1941–1945]: encyclopedia. M. : Soviet encyclopedia, 1985. (rus)
3. *Heroes of the Soviet Union: historical statistic sketch* [Geroi Sovetskogo Soyuza: istoriko-statisticheskii ocherk]. M. : Voenizdat, 1984. (rus)
4. Ivanov N. G., Georgiyevsky A. S., Lobastov O. S. *The Soviet health care and military medicine in the Great Patriotic War, 1941–1945* [Sovetskoe zdravookhranenie i voennaya meditsina v Velikoi Otechestvennoi voine, 1941–1945 gg.]. L. : Medicine, 1985. (rus)
5. *Kursk fight: memoirs, articles* [Kurskaya bitva: vospominaniya, stat'i]. Voronezh : Central Black Earth Region publishing house [Tsent.-Chernozem. kn. izd-vo], 1982. (rus)
6. *Medical support of troops in the battle of Kursk* [Meditsinskoe obespechenie voisk v bitve pod Kurskom]. L. : VMM, 1984. (rus)
7. *Sketches of history of the Kursk organization CPSU* [Ocherki istorii Kurskoi organizatsii KPSS]. Voronezh : Central Black Earth Region publishing house [Tsent.-Chernozem. kn. izd-vo], 1980. (rus)
8. *Sketches of history of the Oryol party organization* [Ocherki istorii Orlovskoi partiinoi organizatsii]. Tula : Prioksky publishing house, 1967. (rus)
9. Plotnikov V. M. *A back role in a victory on the Kursk arch* [Rol' tyla v pobede na Kurskoi duge]. Kharkiv : HSU, 1969. (rus)
10. Smirnov E. I. *War and military medicine. 1939–1945* [Voina i voennaya meditsina. 1939–1945 gody]. M. : Medicine, 1976. (rus)
11. *The back of the Soviet Armed Forces in the Great Patriotic War, 1941–1945* [Tyl Sovetskikh Vooruzhennykh Sil v Velikoi Otechestvennoi voine, 1941–1945]. M. : Voenizdat, 1977. (rus)
12. Shtemenko S. M. *The General Staff in the years of war* [General'nyi shtab v gody voiny]: in 2 books. M. : Voenizdat, 1985. Book 1. (rus)